

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ-КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Назирова Гузал Маликовна

доцент Кокандского государственного педагогического института, Кандидат педагогических наук (PhD)

Хакимова Наргиза Нозимжановна

магистрант Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199618>

Аннотация: Публикация посвящена анализу развития творческого развития у детей старшего дошкольного возраста, а также описываются эффективные инновационные технологии, с помощью которых можно добиться больших результатов в воспитании и развитии способностей детей. Анализ данной темы говорит о том, что существует необходимость внедрения инновационных технологий в современное образовательное пространство детского сада.

Ключевые слова: творческое развитие, старший дошкольный возраст, инновационные технологии, воспитатель.

Abstract: The publication is devoted to the analysis of the development of creative development in children of senior preschool age, and also describes effective innovative technologies with the help of which great results can be achieved in the upbringing and development of children's abilities. Analysis of this topic suggests that there is a need to introduce innovative technologies into the modern educational space of kindergartens.

Key words: creative development, senior preschool age, innovative technologies, teacher.

Воспитание творческих способностей у детей будет эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого будет решаться ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. На современном этапе развития креативных способностей у дошкольника в ДОУ применяют инновационные технологии.

Инновационные технологии - это система методов, способов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет динамических изменений в личностном развитии ребёнка.

Каждый педагог всегда ищет те формы организации образовательного процесса, которые являются эффективными. Бесспорно, этот поиск способствует разработке, апробации и внедрению, в практику работы инновационных технологий.

Эффективным средством развития творческого потенциала дошкольников являются инновационные технологии обучения детей.

Развитию творческих способностей детей уделяется много внимания во всех видах деятельности в рамках ФГОС ДОУ:

- Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды деятельности)
- Коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками)
- Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними)
- Конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал
- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
- Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движение, игра на музыкальных инструментах)
- Двигательная (овладение основными движениями)
- Театрализованная.

В своей публикации я приведу инновационные современные технологии, применяемые в своей работе, которые способствуют творческому развитию детей старшего дошкольного возраста:

технология проектной деятельности;

технология ТРИЗ;

технология применения Интеллект-карт;

технология применения театрализованной игры;

технология применения мнемотехники.

Рассмотрим вкратце сущность каждой технологии, что они представляют и какие цели преследуют.

Технология проектной деятельности наиболее эффективна для развития творческих способностей старших дошкольников, т.к. дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать свои творческие способности. Характерной особенностью проектной деятельности является то, что она помогает соединить образовательный процесс с жизненной ситуацией, закрепляет навыки исследовательской деятельности, умение творить, планировать и работать в коллективе. Различают несколько видов проектов, используемых при работе со старшими дошкольниками: ролево-игровые

проекты (с применением творческих игр), исследовательско–творческие проекты; информационнопрактико-ориентированные проекты.

Особо стоит отметить еще одну технологию, которая имеет творческое направление. ТРИЗ–технология (теорию решения изобретательских задач), позволяет освоить сложный материал в легкой и доступной форме для дошкольников. Эта технология возникла в нашей стране в 50-х годах, создал ее великий российский учёный, изобретатель, писатель – фантаст Г.С. Альтшуллер. Он доказал, что ТРИЗ–технология представляет собой уникальный инструмент для поиска оригинальных идей, развития творческой личности и утверждал, что творчеству можно и нужно обучать. Основной задачей использования ТРИЗ–технологии в дошкольном возрасте является привести ребенку радость и желание к творческим открытиям. Важным является то, что использование проектных технологий тесно взаимосвязано с использованием ТРИЗ–технологии. При организации работы над творческим проектом дошкольникам предлагается проблемная задача, которая может быть решена путем исследования, экспериментирования и создания творческого продукта.

Следует обратить внимание, что для развития творческого мышления имеет место применение такой образовательной технологии, как технология применения Интеллект–карт. Данную технологию создал Т. Бьюзен, знаменитый психолог. Интеллект-карта - это простой и уникальный метод запоминания и систематизации получаемой информации. С помощью данной технологии у старших дошкольников развиваются не только речевые способности, но и творческие, а также активизируются мышление и память. Данный метод обеспечивает высокую познавательную и творческую активность детей старшего дошкольного возраста, способствует взаимодействию детей с взрослыми и сверстниками.

Также одним из инновационных методов воспитания детей является театрализованная игра. Театрализованная игра является эффективным средством социализации дошкольника, так как в процессе данных занятий ребенок получает необходимый опыт общения со сверстниками в неформальной обстановке. Также во время театрализованной игры дети, примеряя на себя различные роли, знакомятся с чувствами и переживаниями героев. Так театрализованная игра является способом

самовыражения детей и положительно влияет на взаимодействие детей в коллективе.

Далее в реализации проектов я использую такую инновационную технологию, как мнемотехника. Мнемотехника(или мнемоника) - искусство запоминания, значит совокупность приемов и способов, которые облегчают запоминание и увеличивают объем памяти путем образования искусственных ассоциаций. Выделяют шесть направлений мнемотехники: народная, классическая, педагогическая, цирковая (эстрадная), спортивная, современная. Мнемотехника многофункциональна. На ее основе можно разработать разноплановые дидактичные игры и мнемотаблицы, необходимо только придерживаться следующих требований: модель должна отображать обобщенный образ предмета; раскрывать сущность объекта; замысел относительно создания модели следует обсуждать с детьми, для того, чтобы она была им понятна. Я считаю, что использование мнемотаблиц дает возможность детям более легко воспринимать наглядную информацию, хранить и воспроизводить ее.

Развитие творческих способностей дошкольников предопределяется необходимостью применения инновационных технологий в образовательном процессе ДОУ. Ярко выраженную творческую направленность имеют: технология проектной деятельности; ТРИЗ технология и технология Интеллект-кар.

Таким образом, можно сказать, что инновационные методы воспитания являются очень эффективным средством развития творческого потенциала детей. Инновационные методы – это широкое пространство для новаторских идей, которое требует создания новых методов воспитания, шагающих в ногу со временем. Но очень важно, чтобы использование данных методов имело комплексный характер и четкую программу развития. Следовательно, педагоги дошкольных учреждений должны применять в своей работе новые приемы и методы воспитания и обучения детей. Так, помогая ребенку развить его потенциал и выбрать свой путь, мы закладываем надежный фундамент для его дальнейшей успешной жизни.

Использованная литература:

1. Жихар О.П. ОТСМ-ТРИЗ в дошкольном образовании: вопросы планирования: пособие для педагогов, руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / О.П. Жихар, А.В.

- Корзун; [под общ.ред. А.В. Корзун]. – МОЗЫРЬ: ООО изд. Белый Ветер, 2006. – 100 с.
2. Слостенин В. А. , Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. – М, 2003. – 275 с.
3. Толмачева В. В., Передерей Е. П. Развитие у детей старшего дошкольного возраста творческого потенциала с помощью инновационных методов // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2017. – Т. 39. – С. 1376–1380.
5. Nazirova, G. "Formation of a sense of national pride among in older preschool children through oral folk art-as a socio-pedagogical necessity." Science and Innovation 1.8 (2022): 2067-2077.
7. Turg'unov, S. T., et al. "Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari." O'zbekiston Respublikasi O'zPFITI» nashriyoti (2014).
8. Nazirova, G. M. "qizi Gulomova, DD (2022). Content and pedagogical conditions of development of professional competence of pedagogues-educators of preschool educational organizations." International Academic Research Journal Impact Factor 7.1: 6.
9. Malikovna, Nazirova Guzal, and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 415-417.
10. Рахимова, Ферузахон, and Феруза Галиева. "Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.17 (2022): 66-70.
11. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (2022): 145-146.
12. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17.6 (2020): 8919-8926.

